

**MATEMATIKA DARSLARIDA MOLIYAVIY SAVODXONLIKNI
SHAKLLANTIRISH, MATEMATIKA VA MOLIYAVIY SAVODXONLIKNING
ALOQADORLIGI**

Meyliyev Sobirjon Xolmuradovich

*O'zMPU Boshlan'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrasida dotsenti,
pedagogika fanlari falsafa doktori(PhD)*

G'aniyeva Madinabonu Jamoliddin qizi

*Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti 1-kurs
magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematika darslari jarayonida moliyaviy savodxonligini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, matematika fanining moliyaviy savodxonlik bilan uzviy bog'liqligi ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilingan. Maqolada o'quvchilarda kundalik hayotda zarur bo'ladigan moliyaviy bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishda matematik tushunchalarning ahamiyati asoslab berilgan. Amaliy misollar orqali matematika darslarida moliyaviy savodxonlik elementlarini integratsiya qilish usullari ko'rsatib o'tilgan. Mazkur tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning iqtisodiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: matematika, moliyaviy savodxonlik, pul, daromad, xarajat, qarz, kredit.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития финансовой грамотности учащихся начальных классов в процессе обучения математике. Также анализируется взаимосвязь математики и финансовой грамотности с научно-педагогической точки зрения. Обоснована значимость математических понятий в формировании у учащихся необходимых в повседневной жизни финансовых знаний, умений и навыков. На основе практических примеров показаны методы интеграции элементов финансовой грамотности в уроки математики. Результаты данного исследования способствуют развитию экономического мышления учащихся в системе начального образования.

Ключевые слова: математика, финансовая грамотность, деньги, доход, расход, долг, кредит.

Abstract: This article explores the development of financial literacy among

primary school students in the process of learning mathematics. It also analyzes the interrelationship between mathematics and financial literacy from a scientific and pedagogical perspective. The importance of mathematical concepts in forming essential financial knowledge, skills, and competencies needed in everyday life is substantiated. Practical examples are used to demonstrate methods of integrating financial literacy elements into mathematics lessons. The results of this study contribute to the development of students' economic thinking in primary education.

Keywords: *mathematics, financial literacy, money, income, expenses, debt, credit.*

Umuman olganda, moliyaviy savodxonlik odamlarga pullaridan eng samarali foydalanish va ularni muvaffaqiyatli boshqarish imkonini beradigan yetarli ma'lumotlarni o'zlashtirishni anglatadi. Aytish mumkinki, moliyaviy savodxonlik to'rtta asosiy tushunchaga tegishli: daromad, xarajatlar, boylik va qarz. Daromad oylik ish haqi, ish haqi yoki boshqa har qanday daromadni anglatadi; xarajatlar xaridlar, soliqlar, sug'urta va boshqalar bilan bog'liq to'lovlarni anglatadi; qarz kredit kartalari, shaxsiy kreditlar va iste'mol kreditlari kabi tomonlar oldidagi majburiyatlarni anglatadi; boylik esa uylar, yer va inson kapitalini anglatadi. Ushbu tushunchalarni zarur bilimga ega bo'lish va izchil qo'llash moliyaviy savodxonlik deb ataladi. Moliyaviy savodxonlik haqida gapirganda, birinchi navbatda, pulni boshqarish xayolga keladi. Bu shaxslarning o'z daromadlarini boshqarishi, oqilona investitsiya qilishi, tejashi va byudjetini boshqarishi deganidir. Boshqa bir ta'rifda moliyaviy savodxonlik shaxslarning o'z moliyaviy mablag'larini boshqarish, joriy va potentsial daromadlari va xarajatlarini qoplash imkoniyatini anglatadi. Boshqa bir yondashuv moliyaviy savodxonlikni uchta asosiy sarlavha ostida o'rganadi: pulni boshqarish, moliyaviy mahsulotlar va xizmatlarni tanlash va tejash.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, dunyoning turli mamlakatlaridagi iste'molchilar moliyaviy ma'lumotlar haqida yetarli bilim va tushunchaga ega emaslar. OECD va OECD a'zosi bo'lmagan mamlakatlarda o'tkazilgan so'rovlar shuni ko'rsatadiki, iste'molchilarning moliyaviy savodxonligi juda past darajada. Bu xabardor moliyaviy qarorlar qabul qilishga to'sqinlik qiladi va ko'pincha moliyaviy savodxonlik haqida noto'g'ri tushunchalarga olib keladi. Shuning uchun, shaxslar o'z mablag'larini qanday boshqarishi kerakligi haqida ta'lim berish juda muhimdir. Bu shaxslarga bozorda mavjud bo'lgan keng turdagi moliyaviy xizmatlar va mahsulotlar orasida xabardor tanlov qilish imkonini beradi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

shuningdek, kelajak uchun mablag'larni tejash uchun proaktiv choralar ko'rish imkonini beradi.

Ta'lim tizimining asosiy maqsadi shaxslarni real hayotdagi vaziyatlarga tayyorlashdir. Shuning uchun, bilim va ko'nikmalarni qo'llash, mulohaza yuritish va tahlil qilish hamda samarali muloqot qilish qobiliyatini tavsiflovchi savodxonlik tushunchasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda va turli sohalarda xilma-xil bo'lib bormoqda. Ulardan biri "moliyaviy savodxonlik" bo'lib, u shaxslarning xabardor moliyaviy qarorlar qabul qilishi, buni odatga aylantirishi va bu qarorlarni o'ziga ishonch bilan qabul qilishi sifatida ta'riflanadi

Ko'pgina mamlakatlarda moliyaviy savodxonlik tushunchasi rasmiy ta'limga alohida kurs sifatida yoki mavjud o'quv dasturining bir qismi sifatida integratsiya qilinmoqda. Savodxonlik bo'yicha o'quv dasturlari va ta'lim siyosati uchun ma'lumotnoma bo'lib xizmat qiladigan OECD 2012-yildan beri PISA imtihoniga moliyaviy savodxonlik bo'limini kiritib kelmoqda.

Kontseptual asoslar va kompetensiya mezonlarini hisobga olgan holda, matematik va moliyaviy savodxonlik o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud. Matematik savodxonlik moliyaviy savodxonlikning zaruriy sharti hisoblanadi va moliyaviy va matematik savodxonlik ta'limlari bir-birini qo'llab-quvvatlashi va ularning kontseptual rivojlanishiga hissa qo'shishi ta'kidlangan .

Ushbu asosga asoslanib, ushbu tadqiqotning maqsadi matematika o'quv dasturlarini moliyaviy savodxonlik nuqtai nazaridan o'rganish va matematika kursi mazmuni orqali talabalarga o'rgatilishi kerak bo'lgan moliyaviy savodxonlik ko'nikmalarini aniqlashdir.

Prezident farmoniga ko'ra 2021-yil 13-aprel kuni "Kapital bozorni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni imzolandi. Farmonga ko'ra, Moliya vazirligi, Markaziy bank, Oliy ta'lim va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Xalq ta'limi vazirligining "Moliyaviy investitsiya savodxonligi" dasturini amalga osgirish tamoyillari belgilab qo'yilgan. Dasturga ko'ra, ilg'or xorijiy o'quv muassasalari va tadqiqot institutlari, moliyaviy tashkilotlardan yetakchi mutax assislarni moliyaviy savodxonlik darajasini osgirishga oid ta'lim tadbirlariga keng jalb qilish ko'zda tutilgan. Shuningdek, Prezidentimiz farmoniga asosan umumta'lim maktablarida o'quvchilari hamda OTM talabalari uchun "Moliyaviy savodxonlik" o'quv kursini fan sifatida joriy etish belgilangan.

Xulosa qilib aytganda "Daraxt yoshligidan egiladi", degan naqlga amal qilib, juda kichik yoshlardan boshlab bolalarimizga dunyo, matematika yoki ilm fan

Global Academic Conference on Research and Innovation

haqida ko'p narsalarni o'rgatishga harakat qilamiz. Xo'sh, nega iqtisodiyot ham shulardan biri bo'lmasin?

Bolalar ota-onalariga qarab, hech bo'lmaganda qimmat-arzon kabi oddiy tushunchalar bilan tanishadilar, nomini aniq ayta olmasalar ham, xarid qobiliyati nima ekanligini his qilishadi. Aslida ko'plab oilalar puldan foydalanishni yoki tejashni o'rgatish orqali farzandlariga bir tur moliyaviy savodxonlik ta'limini berishadi.

Moliyaviy savodxonlik pul va byudjetni boshqarishdan ko'ra ko'proq narsani anglatadi; u moliyaviy xulq-atvorimiz va maqsadlarimizni belgilash uchun ega bo'lgan barcha bilim va ko'nikmalarni qamrab oladi. Pul bilan to'g'ri munosabat o'rnatish, sog'lom qarorlar qabul qilish nuqtai nazaridan muhim hisoblanadi. Xo'sh, ba'zan o'zimiz ham tushunishga qiynaladigan pul tizimini bolalarga qanday tushuntiramiz?

Barchamizga ma'lumki hayotiy ko'nikmalar dastavval kichik yoshdan shakllanadi va hayot tarziga aylanadi. Kichik maktab yoshidagi bolalarda moliyaviy savodxonlikni shakllantirishni ham ta'limning dastlabki kunlaridan boshlab shakllantirilishi maqsadga muvofiqdir. Moliyaviy savodxonlikni o'qitishda dastlab bolaning bilim saviyasidan kelib chiqqan holda yo'l tutish maqsadga muvofiq ya'ni "soddadan murakkabga qarab" tizimi orqali. Bunda bolalar dastlab taqqoslashdan boshlaydilar.

Son qiymatlarini bilmasalar ham kam-ko'p, uzoq-yaqin, qimmat-arzon kabi tushunchalar ularda mavjud. Keyinchalik bolalarga banknotlar tanishtiriladi. Keyingi bosqichda banknotlarni o'zaro tenglash va ular ustida arifmetik amallar bajarish o'qitiladi. Yetarli bilimga ega bo'lgan bolalarga masalalar berib boriladi. Bunda berilgan masalalar hayot bilan bog'lagan holda hayotiy masalalar orqali o'qitilishi maqsadga muvofiqdir. Aytib o'tilganlar bilan cheklanib qolmagan holatda ularga daromad va harajat, jamg'arma va qarz, kredit kabi tushunchalar va ularning mohiyati, ehtiyoj va istaklarni farqlash, keraksiz haridlardan qochish kabi tushunchalar shakllantirilishi joizdir.

Foydalanilga adabiyotlar ro'yxati:

1. Vahobov A.V., Malikov T.S. Moliya. Darslik (foshkent Moliya instituti. - Toshkent: "Noshir", 2012. 712-bet.
2. <https://share.google/zMDWZxEXlHJJ2Cpc0>
3. <https://kun.uz/74231501>
4. <http://www.gazeta.uz/oz/2021/04/14/moliyaviy-savodxonlik>